

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 128 sahifa,
2-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekistonning mintaqaviy va global geosiyosiy pozitsiyasi: milliy o'zlik va media reprezentatsiya tahlili	16
Salim Doniyorov	
Axborot kommunikatsiya texnologiyalari vositasida o'quvchilarning adabiy tahlil kompetensiyasini shakllantirish	21
Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich, Xoldarova Gulchehra Tajibayevna	
Adabiy tahlil kompetensiyasini shakllantirishda elektron darsliklar va multimedia vositalaridan foydalanish.....	26
Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich	
Ta'limdagi hurfikrlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	29
Yunusov Dilshod Raxmatovich	
Boshlang'ich ta'limda kompetensiyaviy yondashuv asosida o'quvchilarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	32
Aliqulova Habiba Bahranovna	
Ayollar boksida jismoniy tayyorgarlikning yosh qizlar salomatligiga ta'siri	36
Majidov Ruslan Rustam o'g'li, Komilova Ismigul O'ktamjon qizi	
Talaba-yoshlarda internet risklarning oldini olishning pedagogik modeli	41
Muradova Maftuna Komilovna, Mamadaliyeva Umida Isroiljonovna	
Диагностика креативности студентов педагогических вузов в процессе изучения специальных дисциплин.....	44
Уразова Марина Батыровна, Соибова Толифа Дилмуродовна	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetentlikni shakllantirishning metodik xususiyatlari.....	49
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Mariya Montessori ta'limida bolalarning mustaqilligini va ijodiy faoliyatini rivojlantirishning pedagogik-didaktik shart-sharoitlari.....	53
Asqarova Ma'mura Sadriddinovna	
O'spirinlik yoshida namoyon bo'ladigan agressiv xulqning psixologik xususiyati	59
Atajanova Xurjon Pirnazar qizi	
O'zbekiston jurnalistikasining rivojlanishida jadidlarning o'rni: jurnalistikada yangi trend	64
Murtozayeva Nigora Murtoza qizi	
Virtual ta'lim texnologiyasining ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi ahamiyati.....	67
Muxsiyeva Aziza Shamsitdinovna	
Kelajakdagi o'qituvchilarning pedagogik kreativligini ta'limiy o'yinlar orqali rivojlantirish yo'llari	69
N. A. Musayeva	
Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixolingvistik yondashuvning didaktik tamoyillari	76
Odiljonova Kamola Abduvosit qizi	
Strategies for Overcoming Difficulties in Using Authentic Materials in English Language Teaching	81
Qosimov Jaloliddin Abduvali o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik imkoniyatlari	84
Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna	
Inspektor-psixologlarda ijtimoiy-psixologik kompetentlikning kasbiy faoliyatdagi ahamiyati	87
Raxmanova Dilnoza Farmanovna	
Qo'ng'iro't tumani toponimlarining leksik-semantik va genetik xususiyatlari	90
Shamshaddinova Saodat Saparbayevna	
Variativ yondashuv asosida 5–9-sinf o'quvchilarida valeologik madaniyatni rivojlantirishning didaktik modeli va metodik ta'minoti	93
Shamuratov Asqar Abdullayevich	

The Structural Composition and Developmental Stages of Critical Thinking Skills.....	98
<i>Shuxratjon Ismoiljonov Boymirza o'g'li</i>	
Yosh rahbar kadrlarni lavozimlarga tayinlashning psixologik xususiyatlari.....	106
<i>Sobitov Otabek</i>	
O'zbekistonda erta turmush qurish masalasi va uning psixologik tahlillari.....	111
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Adaptiv sportning inklyuziv ta'lim tizimida alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan o'quvchilarning jismaniy va funksional rivojlanishidagi ahamiyati.....	114
<i>Xasanova Sarvinoz To'liqinjon qizi</i>	
Yosh futbolchilarda texnik mahoratni rivojlantirishda differentsiallashgan mashg'ulotlar modelini qo'llash samaradorligi	118
<i>Zayniddinov Tojiddin Baxriddinovich</i>	
Фразеологизмы как носители культуры: проблемы перевода и методы обучения	123
<i>Хамидова Гулноза Турсунбой кизи</i>	

QO'NG'IROT TUMANI TOPONIMLARINING LEKSIK- SEMANTIK VA GENETIK XUSUSIYATLARI

Shamshaddinova Saodat Saparbayevna

Qoraqalpog'iston davlat universiteti

amaliy filologiya kafedrasida mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qo'ng'iro't tumani toponimiyasining leksik-semantik tarkibidagi milliy geografik terminlarning (determinativlarning) lingvistik tabiati tadqiq etilgan. Mintaqaning tarixiy-lingvistik manzarasini aniqlashda toponimlarning genezisini o'rganish mavzuning dolzarbligini belgilaydi. Tadqiqotning maqsadi – “obod”, “yop”, “ovul”, “ketgan” kabi appelyativlarni tasniflash va ularning toponim hosil qilishdagi funksiyasini asoslashdan iborat. Shuningdek, tadqiqot doirasida leksemalarning etimologiyasini aniqlash va ularning semantik transformatsiyasini tahlil qilish vazifalari amalga oshirilgan. Adabiyotlar tahlilida V.A. Nikonov, E.M. Murzayev va G. Mambetova kabi olimlarning nazariy konsepsiyalariga tayanilgan. Tadqiqot natijasida eroniy va turkiy tillarga mansub determinativlarning o'zaro uyg'unligi hamda ularning toponimizatsiya jarayonidagi o'rni ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Maqola qoraqalpoq onomastikasini tizimlash-tirishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: toponimika, determinativ, Qo'ng'iro't tumani, gidronim, oykonim, appelyativ, etimologiya, termin-indikator.

Abstract: The article examines the linguistic nature of national geographical terms (determinatives) within the lexico-semantic structure of the Kungrad district toponymy. The relevance of the topic is determined by the need to study the genesis of toponyms in order to define the historical-linguistic landscape of the region. The aim of the research is to classify and scientifically substantiate the role of such appellatives as “abad”, “zhap”, “aul”, and “ketken” in the process of toponym formation. Within this framework, tasks related to identifying the etymology of lexemes and analyzing their semantic transformation have been carried out. The literature review is based on the theoretical concepts of V.A. Nikonov, E.M. Murzaev, and G. Mambetova. As a result, the symbiosis of Iranian and Turkic determinatives and their role in toponymization processes have been scientifically substantiated. The article serves as an important source for systematizing Karakalpak onomastics.

Key words: toponymics, determinative, Kungrad district, hydronym, oikonym, appellative, etymology, term-indicator.

Аннотация: В статье исследуется лингвистическая природа национальных географических терминов (детерминативов) в лексико-семантической структуре топонимии Кунградского района. Актуальность темы обусловлена необходимостью изучения генезиса топонимов для определения историко-лингвистического ландшафта региона. Целью исследования является классификация и научное обоснование роли таких апеллятивов, как “абад”, “жап”, “аул”, “кеткен”, в процессе топонимобразования. В рамках работы выполнены задачи по выявлению этимологии лексем и анализу их семантической трансформации. Обзор литературы основан на теоретических концепциях В.А. Никонова, Э.М. Мурзаева и Г. Мамбетовой. В результате научно обоснован симбиоз ираноязычных и тюркоязычных детерминативов и их роль в процессах топонимизации. Статья служит важным источником для систематизации каракалпакской ономастики.

Ключевые слова: топонимика, детерминатив, Кунградский район, гидроним, ойконим, апеллятив, этимология, термин-индикатор.

KIRISH

Hozirgi zamon tilshunosligida mintaqaviy toponimlarning leksik-genetik qatlamlarini aniqlash davlat tilining so'z boyligini oshirishda o'ta dolzarb ahamiyatga ega bo'lib, Qo'ng'iro't tumanining boy gidrografik tarmog'i hamda tarixiy manzilgohlaridagi “obod”, “ovul”, “yop”, “ketgan” kabi determinativlarning lingvistik genezisini tizimli ravishda tadqiq etishni taqozo etadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi – hudud toponimlarining shakllanishida faol ishtirok etuvchi milliy geografik terminlarni tasniflash va ularning joy nomlarini yasashdagi xizmatini ilmiy jihatdan asoslashdan iborat bo'lib, uning doirasida leksemalarning etimologik ildizlarini aniqlash hamda “termin-indikatorlar”ning semantik vazifasini tahlil qilish vazifalari belgilab olindi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Toponimik terminlarning nazariy asoslari V.A. Nikonov ^[2, 37] va A.V. Superanskaya ^[3, 101] asarlarida, mintaqaviy semantika masalalari esa G.K. Konkashbayev ^[1, 3] va E.M. Murzayev ^[5, 145] tadqiqotlarida ochib berilgan. Qoraqalpoq tilshunosligida G. Mambetova ^[4, 166] Qo'ng'iroq tumani gidronimiyasini o'rgangan bo'lsa, leksemalarning etimologik qatlamlarini aniqlashda N.A. Baskakov ^[6, 56], E.V. Sevortyan ^[7, 89], Ya. G'ulomov ^[9, 243] va Ye.E. Nerazikning ^[10, 223] ilmiy xulosalari maqola argumentatsiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot davomida toponimlarning shakllanish xususiyatlarini aniqlash maqsadida deskriptiv, semantik tahlil hamda qiyosiy-tarixiy metodlardan foydalanildi. Lingvistik materiallarni to'plashda Qo'ng'iroq tumanining geografik xaritalari va irrigatsiya ob'ektlari ro'yxati asos qilib olindi. Leksemalarning kelib chiqishini aniqlashda etimologik tahlil usuli orqali eroniy va turkiy tilli qatlamlar tabaqalashtirildi. Shuningdek, determinativlarning toponim yasashdagi funksional rolini belgilashda tasniflash va lingvo-statistik metodlar qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qo'shma toponimlarning tarkibida, xoh ular birikib, xoh tizilib kelsin, juda faol qo'llaniladigan maxsus so'zlar guruhi mavjud. Bular – milliy geografik terminlardir. Bunday terminlar joy nomlarini yasashda yetakchi o'rin tutadi va matnda turli vazifalarda qo'llanadi. Ularning toponim hosil qilishdagi ko'pqirrali xizmati sababli tilshunoslikda ushbu birliklar turlicha nomlanadi. Chunonchi, ilmiy adabiyotlarda ular goh milliy geografik terminlar ^[1, 3], goh determinativlar yoki termin-indikatorlar ^[2, 125], gohida esa toponimik formantlar ^[3, 101] yoki shunchaki qo'shma so'z tarkibiy qismlari sifatida talqin qilinadi ^[2, 125].

Ushbu terminlarning bunday rang-barang nomlanishi bir qator asosli sabablar bilan izohlanadi:

- 1) ular qo'llanish darajasi va unumdorligiga ko'ra toponimik yordamchi vositalarga juda yaqin bo'lib, nafaqat o'z qatlamimizdagi so'zlar, balki boshqa tillardan o'zlashgan birliklar bilan ham erkin birikadi;
- 2) determinativlar bir tomondan turli toponimlar bilan tez-tez birikib yoki tizilib kelib topoformentlarga yaqinlashsa, ikkinchi tomondan, toponimik tizim ichida o'zining mustaqil leksik ma'nosini va semantik erkinligini saqlab qoladi;
- 3) ularning aksariyati barcha turkiy tilli xalqlar uchun umumiy va tushunarli bo'lgan lug'at qatlamiga mansub;
- 4) determinativlar ishtirok etgan joy nomlarida ular asosan postpozitsiyada keladi – bu tizimda turg'unlashgan hodisadir (masalan: Ko'kdaryo, Qosoba, Jilon-yop, Oqtilla, Qoraquduq va boshqalar);
- 5) agar ushbu determinativlar qo'shma toponimning boshida (birinchi pozitsiyada) kelsa, ular umumiy funksiyasini yo'qotib, bevosita nomlash ma'nosiga o'tadi (masalan: Tosbog'et, Dingalan);
- 6) shuningdek, determinativlar hech qanday qo'shimcha birliklarsiz ham mustaqil holda joy nomi vazifasini bajara oladi (masalan: Qashi – mahalla nomi; Ustyurt – hududiy birlik nomi; Terek – joy nomi; Lar – qishloq nomi; Lauzan – ko'l nomi) ^[4, 166].

Determinativlarning bunday qo'llanilishi toponimikada alohida hodisa – toponimizatsiya jarayoni sifatida talqin qilinadi. Yuqoridagi dalillar determinativlarning toponim tarkibidagi funksional ko'lamini nihoyatda keng va ko'pqirrali ekanini ko'rsatadi. Qo'ng'iroq tumani toponimlari tarkibida quyidagi determinativlar keng uchraydi:

Obod. “Abad” (forscha: آباد, [ābād]), shuningdek “obod” shakllarida qo'llaniladigan ushbu appelyativ fors tilidan kirib kelgan umumiy ot hisoblanadi. U “shahar”, “shaharcha”, “aholi punkti”, shuningdek “madaniylashgan, o'zlashtirilgan va obodonlashtirilgan yer” ma'nolarini anglatadi. Qadimgi eroniy tillarda ushbu so'z “xalq bilan gavjum, gullab-yashnagan, baxtiyor” ma'nolarida qo'llangan.

Toponimik termin sifatida u geografik nomlar tarkibida ularning madaniy-tarixiy mazmunini ochuvchi muhim komponent vazifasini bajaradi. Mazkur so'zning fors tilidagi o'zagi ko'pincha noto'g'ri ravishda “ob” (suv) bilan bog'lanadi, biroq bu xalq etimologiyasiga xos hodisadir. Aslida u “obodon” (ābādān) fe'lidan kelib chiqqan bo'lib, “egallash, joylashish, rivojlantirish va obod etish” ma'nolarini bildiradi. Shunga ko'ra, “obod” o'zlashtirilgan, rivojlangan va madaniylashgan maskanni anglatadi. Ushbu tushuncha tarixan ko'chmanchi turmush tarzidan o'troq hayotga o'tish jarayonida shakllangan.

E.M. Murzayev “obod” formantining O'rta Osiyo, Eron, Ozarbayjon, Afg'oniston va Pokiston hududlaridagi toponimlarda keng tarqalganini ta'kidlaydi va uni “o'zlashtirilgan yer” yoki “madaniy landshaft” sifatida izohlaydi ^[5, 145-147].

V.A. Nikonov esa “ism/sifat + obod” modelining keng qo'llanishini qayd etadi ^[2, 92]. Eron tadqiqotchilari ushbu terminning Ahamoniylar va Sosoniylar davridan boshlab faol ishlatilganini ko'rsatadi.

Ushbu appelyativ mahalliy toponimiyaga bir necha bosqichda kirib kelgan:

- 1) islomiy davrning ilk asrlarida;
- 2) Temuriylar davrida (XIV-XV asrlar);
- 3) Rossiya imperiyasi va Sovet davrida.

Qo'ng'irotda hududida Abadan, Elabod, Mehnatobod, Gulobod, Olimobod kabi nomlarda uchraydi. Ovul. "Ovul" turkiy tillardagi eng qadimiy va keng tarqalgan appelyativlardan biri bo'lib, "aholi punkti" yoki "manzilgoh" ma'nosini bildiradi. Uning kelib chiqishi qadimgi turkiy "ag" o'zagi bilan bog'lanadi. Ayrim tadqiqotchilar uni mo'g'ul tillari bilan bog'lasa-da ^[6, 56-57], aksariyat olimlar uni turkiy tillarning avtohton so'zi deb hisoblaydi.

Qo'ng'irotda hududida Beshinchi ovul, Birinchi ovul, Boyrash ovul, Boyovchi ovul, G'arrakchi ovul, Ikkinchi ovul, Qumovul, Mamutovul, Ho'kizovul, O'tenovul, Salloqovul, Samtiqovul, To'rtinchi ovul, Uchinchi ovul, Hakka-kovul, Sherimchi ovul, Bajbanovul kabi nomlarda uchraydi.

Buloq. Buloq – yer osti suvlarining tabiiy chiqishi natijasida hosil bo'ladigan gidrografik obyekt. Ushbu termin XI asrga oid turkiy manbalarda uchrab, "kanal" ma'nosida ham qo'llangan. L.V. Dmitriyeva uning ildizi oltoy tillariga borib taqalishini ta'kidlaydi ^[8, 160]. Qo'ng'irotda toponimiyasida Buloq, Oqbuloq, Qosbuloq, Jiydelibuloq, Achchiqbuloq, Aleksey buloq, Chuchuk oqbuloq, Yomon oqbuloq kabi shakllarda uchraydi.

Daryo. Daryo – yirik suv oqimlarini ifodalovchi gidrografik termin. Eroniy tillarda "suv havzasi" ma'nosini bildirgan bo'lsa, turkiy tillarda "yirik doimiy oqim" ma'nosini olgan. Hududda Oqchadaryo, Ho'kizdaryo, O'lik daryo, Kavandaryo kabi gidronimlar mavjud. Yop. Yop – sug'orish tizimidagi sun'iy qazilgan suv tarmog'i bo'lib, ariq va kanal o'rtasidagi oraliq shaklni ifodalaydi. E.M. Murzayev uni "katta ariq" deb izohlaydi ^[5, 206].

Qo'ng'irotda Bibish-yop, Bolisjarg'an-yop, Boris-yop, Bugejayli-yop, Olimabod-yop, Jilon-yop, Zina-yop, Kollektor-yop, Qozoq-yop, Qo'ng'irotda-yop, Qiyot-yop, Nasos-yop, Ordjonikidze-yop, Polvon-yop, Sauma-yop, Sayat-yop, Frunze-yop, Xon-yop, Xudoyor-yop, Ixlos-yop kabi nomlar mavjud.

Yo'l. Yo'l – hududni o'zlashtirish va kommunikatsiya tizimini ifodalovchi toponimik termin bo'lib, tarixan savdo yo'llari bilan bog'liq bo'lsa, zamonaviy davrda transport infratuzilmasini anglatadi. Masalan: Qasqayo'l, Qiyayo'l, Toza yo'l, Temiryo'l. Ketgan. Ye.E. Nerazik tadqiqotlariga ko'ra, "Kas/Kat", "Kent", "kan/xan" komponentlari qadimiy shahar va irrigatsiya tizimlari bilan bog'liq ^[10, 223-224]. Shu asosda "ketgan/kesken" komponenti kanal yoki suv oqimi bilan bog'liq ma'noni bildiradi. Qo'ng'irotda Boltaketgan, Mashinketgan, Qozonketgan kabi nomlar mavjud.

XULOSA

Tadqiqot natijalari Qo'ng'irotda tumani toponimlarining leksik-semantik tarkibida milliy geografik terminlar hal qiluvchi rol o'ynashini ko'rsatdi. Eroniy ("obod", "daryo") va turkiy ("ovul", "yop", "ketgan") qatlamlarning o'zaro integratsiyasi mintaqaning tarixiy-lingvistik rivojlanishini aks ettiradi.

Determinativlarning leksik ma'nosini saqlagan holda mustaqil toponimga aylanish jarayonlari (toponimizatsiya) va ularning funksional roli aniqlandi. Umuman olganda, ushbu birliklar hududning lingvo-tarixiy landshaf-tini shakllantiruvchi asosiy omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Konkashbayev G.K. Qozoq xalq geografik terminlari // Qozog'iston SSR FA Axborotnomasi. № 99. Geografiya seriyasi, 3-chiqarilish. – Olmaota, 1951.
2. Nikonov V.A. Toponimikaga kirish. – M.: Misl, 1965; Podolskaya N.V. Rus onomastik terminologiyasi lug'ati. – M.: Nauka, 1988.
3. Superanskaya A.V. Toponimika nima? – M.: Nauka, 1985.
4. Mambetova G. Qoraqalpog'istonning shimoliy tumanlari gidronimlari. Filol. fanl. falsafa doktori (PhD) diss. – Nukus, 2018.
5. Murzayev E.M. Toponimika ocherklari. – M.: Misl, 1974.
6. Baskakov N.A. "Rus tilidagi turkizmlar lug'ati"dagi turkiy leksika. – Olmaota, 1982; Sevortyan E.V. Turkiy tillarning etimologik lug'ati. – M.: Nauka, 1974.
7. Garipova F.G. Tatariston gidronimiyasi bo'yicha tadqiqotlar. – M.: Nauka, 1991.
8. Dmitriyeva L.V. Turkiy va boshqa oltoy tillaridagi geografik appelyativlar etimologiyasi // Oltoy etimologiyalari. – L.: Nauka, 1984.
9. G'ulomov Ya. Xorazmning sug'orilish tarixi. – Toshkent: Fan, 1959.
10. Nerazik Ye.Ye. Xorazm shaharlarining rivojlanishi muammosiga doir // Qadimgi Xorazm madaniyati va san'ati. – M.: Nauka, 1981.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.